

**Межпарламентская Ассамблея государств – участников
Содружества Независимых Государств**

**МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
О рационализаторской деятельности**

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с разработкой, использованием рационализаторских предложений и защитой прав на них между авторами этих предложений и субъектами предпринимательской деятельности (предприятиями, учреждениями, организациями – далее: предприятия), независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, в государствах – участниках Содружества Независимых Государств.

**Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Статья 1. Определение понятий

В настоящем Законе приведенные ниже понятия употребляются в следующем значении:

автор рационализаторского предложения – физическое лицо или группа лиц, творческим трудом которых разработано рационализаторское предложение;

заявление на рационализаторское предложение – письменное изложение предложения, составленное с соблюдением установленных требований;

приоритет рационализаторского предложения – первенство поступления предложения на предприятие, устанавливаемое по дате поступления на предприятие заявления о рационализаторском предложении;

рационализаторское предложение – признанное юридическим лицом предложение, которое содержит технологическое (техническое) или организационное решение в любой сфере деятельности. Объектом рационализаторского предложения может быть материальный объект или процесс;

удостоверение рационализатора – документ, подтверждающий приоритет рационализаторского предложения, его авторство и право на авторское вознаграждение.

Статья 2. Рационализаторское предложение

1. Рационализаторским предложением признается:
 - а) техническое решение, предусматривающее изменение конструкции изделия, применяемой техники, технологии производства или состава материала (вещества), являющееся новым и полезным для предприятия, которому оно подано;
 - б) организационное решение, новое для предприятия и дающее экономию материальных, финансовых, топливно-энергетических, сырьевых, трудовых и иных ресурсов или улучшение условий труда и экологии.
2. Рационализаторским предложением признается также решение, содержащее новые для данного предприятия алгоритм, программу для ЭВМ, если их использование в решении конкретной задачи дает экономию собственно машинного времени, а также повышение производительности оборудования, работающего в комплексе с ЭВМ.
3. Рационализаторское предложение может быть индивидуальным или коллективным.
4. Индивидуальным рационализаторским предложением является предложение, разработанное одним физическим лицом.
5. Коллективным рационализаторским предложением является предложение, разработанное двумя или более физическими лицами.
6. Одному физическому лицу или одной группе лиц может принадлежать неограниченное число рационализаторских предложений.

Статья 3. Правовая охрана рационализаторского предложения

1. Право на рационализаторское предложение признается и охраняется настоящим Законом и национальным законодательством, действует в рамках предприятия, признавшего поданное предложение рационализаторским, и подтверждается удостоверением рационализатора.
2. Удостоверением рационализатора подтверждается приоритет рационализаторского предложения, его авторство и право на авторское вознаграждение.
3. Объем правовой охраны рационализаторского предложения определяется его описанием, а также чертежами, если они представлены.
4. Рационализаторское предложение, содержащее сведения, разглашение которых может нанести ущерб национальной безопасности, подлежит охране и оформлению в соответствии с национальным законодательством и правилами работы с секретными документами на предприятии.

Статья 4. Критерии охраноспособности рационализаторского предложения

1. Рационализаторское предложение признается охраноспособным, если оно является новым и полезным для данного предприятия техническим или организационным решением.

2. Согласно настоящему Закону не признаются охраноспособными предложения, которые:

а) снижают надежность и долговечность конструкций, безопасность населения и территории в чрезвычайных ситуациях, санитарное обеспечение работников, защиту и безопасность окружающей среды, противопожарную безопасность, безопасность труда, а также другие показатели национальных и международных стандартов;

б) являются условными обозначениями, правилами, нормативно-методическими материалами;

в) лишь ставят задачу или определяют возможный эффект от применения предложения, без указания конкретного решения;

г) противоречат общественному порядку и морали;

д) разработаны инженерно-техническими или научными работниками научно-исследовательских, проектных, конструкторских, технологических предприятий или подразделений аналогичного профиля других предприятий в процессе выполнения служебных заданий или связанных с ними договорных работ.

3. Порядок отнесения предложений к числу разработанных в процессе выполнения служебного задания устанавливается предприятием.

Статья 5. Техническое и организационное решение

1. Техническим является решение, которое решает практические задачи предприятия с помощью технических средств.

2. Организационным является решение, которое решает практические задачи предприятия с помощью управленческих и (или) административно-хозяйственных средств.

Статья 6. Новое решение

Предложенное решение считается новым для предприятия, если до подачи заявления установленного образца данное или тождественное решение специалистам предприятия из доступных источников не было известно в той мере, которая достаточна для его практической реализации, кроме случаев, когда это решение использовалось по инициативе автора (соавторов) в течение не более трех месяцев до подачи заявления.

Статья 7. Полезное решение

Предложенное решение считается полезным для предприятия, если оно, являясь технически или организационно пригодным к применению,

обеспечивает получение предприятием экономического или иного положительного эффекта.

Статья 8. Право авторства на рационализаторское предложение

1. Автором рационализаторского предложения признается физическое лицо, творческим трудом которого оно разработано.

2. Право авторства на рационализаторское предложение является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно.

3. Если рационализаторское предложение разработано совместно несколькими физическими лицами, каждое из них является его соавтором и право авторства на данное предложение принадлежит каждому из них.

4. Состав соавторов рационализаторского предложения определяется на основе взаимного соглашения всех лиц, включенных в подаваемое заявление. Изменение состава соавторов после подачи заявления, как правило, не допускается. В исключительных случаях, если отсутствует спор об авторстве и решение по предложению еще не принято, вопрос об изменении состава соавторов может быть рассмотрен предприятием.

5. Порядок пользования правом авторства на рационализаторское предложение устанавливается соавторами в соглашении между ними.

6. Не признается соавтором рационализаторского предложения физическое лицо, оказавшее автору только техническую, организационную или материальную помощь в разработке данного предложения либо только способствовавшее оформлению прав на это предложение или использованию его в производстве.

7. Присвоение права авторства или принуждение к соавторству влечет за собой ответственность в соответствии с национальным законодательством.

8. Если рационализаторское предложение было разработано несколькими физическими лицами независимо друг от друга, то право авторства принадлежит тому из них, заявление которого имеет более раннюю дату приоритета.

9. Права автора рационализаторского предложения, в отношении которых допускается правопреемство, переходят к его наследникам по завещанию или по закону.

Раздел II ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА АВТОРСТВА НА РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Статья 9. Подача заявления

1. Для признания предложения рационализаторским автор подает заявление установленного образца руководству предприятия, к деятельности которого относится предложение.

2. Заявление составляется отдельно по каждому техническому или организационному решению.

3. Если какое-либо предложение может быть применено на нескольких предприятиях, автор может подать заявление руководству любого из них. Право автора подать заявление по тому же предложению на другое предприятие может регулироваться договором между автором и руководством предприятия, на которое первоначально поступило заявление.

4. В заявлении указываются наименование предложения, сведения об авторе или всех соавторах (фамилия, имя, место работы, занимаемая должность); если заявление подается лицом, не работающим на предприятии, указывается его домашний адрес.

5. В заявлении по техническому решению помимо сведений, указанных в части четвертой, излагаются недостатки существующей конструкции изделия, технологии производства, применяемой техники или состава материала и необходимость их изменения, суть предлагаемого технического решения в той мере, в какой это необходимо для его практической реализации, а также сведения о положительном эффекте его использования.

6. В заявлении по организационному решению помимо сведений, указанных в части четвертой, излагаются обоснование необходимости его применения, суть предложения, сведения об экономическом или ином положительном эффекте его использования.

7. В случае необходимости к заявлению прилагаются:

- а) графические и иные материалы (рисунки, схемы, эскизы и пр.);
- б) расчет ожидаемого эффекта от использования предлагаемого решения;
- в) соглашение соавторов о распределении между ними суммы вознаграждения;
- г) другие материалы.

8. Заявление и прилагаемые к нему материалы должны быть подписаны автором или всеми соавторами, указанными в заявлении, и на них должна быть проставлена дата их подачи.

9. Материалы, указанные в части седьмой, представляются одновременно с подачей заявления или в течение одного месяца со дня его подачи. Если в указанный срок заявитель не представит эти материалы или не подаст ходатайство о продлении данного срока, делопроизводство по заявлению прекращается.

10. Заявление и прилагаемые к нему материалы оформляются на государственном языке. Допускается представление их на одном из языков международного общения – русском, английском, немецком, французском. В этом случае перевод на государственный язык должен быть представлен руководству предприятия в течение одного месяца со дня подачи заявления.

Статья 10. Приоритет рационализаторского предложения

1. Приоритет рационализаторского предложения устанавливается по дате поступления на предприятие заявления о рационализаторском предложении.

2. Приоритет признается за автором, который первым подал в установленном порядке заявление по данному предложению, даже если это предложение первоначально было отклонено и отклонение не было обжаловано автором.

Статья 11. Отзыв заявления

1. Заявитель вправе отозвать заявление в любое время, но не позднее даты принятия по нему решения.

2. При наличии нескольких заявителей заявление может быть отозвано только с согласия каждого из них.

Статья 12. Регистрация заявления

1. Заявление принимается предприятием, если предложение относится к его деятельности, независимо от того, где работает заявитель.

2. По поступившему заявлению проводится проверка соблюдения требований, предусмотренных настоящим Законом, и оно регистрируется в течение пяти дней со дня поступления в журнале регистрации заявлений о рационализаторских предложениях.

Статья 13. Внесение изменений в прилагаемые к заявлению материалы по инициативе заявителя

1. После регистрации заявления, но до вынесения по нему решения заявитель может, не меняя сути предложения, дополнить или внести изменения в описание предложения, чертежи, схемы, эскизы. Изменения и дополнения должны быть оформлены на отдельном листе с указанием даты представления и подписаны автором или каждым из соавторов.

2. Изменение сути предложения рассматривается как новое предложение, которое должно быть оформлено отдельным заявлением.

Статья 14. Заключение по заявлению

1. Зарегистрированное на предприятии заявление направляется на заключение тем его подразделениям и службам, к деятельности которых оно непосредственно относится.

2. В заключении подтверждается (или отрицается) наличие в предложении технического решения, а также дается оценка его новизны и полезности. В случае организационного решения дается оценка его новизны и экономического или иного положительного эффекта от его использования.

Отсутствие новизны или полезности, нецелесообразность использования предлагаемого решения должны быть соответствующим образом обоснованы.

Статья 15. Рассмотрение заявления

1. После получения заключения заявление рассматривается руководством предприятия и по нему принимается решение в течение одного месяца со дня его поступления.

2. Решение может быть принято как руководителем предприятия, так и руководителем соответствующего подразделения, на которого это возложено приказом (распоряжением) по предприятию.

3. По заявленному предложению может быть принято одно из следующих решений:

а) признать предложение рационализаторским и заключить с автором (соавторами) договор в соответствии с национальным законодательством;

б) провести опытную проверку предложения;

в) признать предложение рационализаторским частично;

г) отклонить предложение.

4. Если по предложению необходимо провести опытную проверку или получить разрешение на изменение утвержденной нормативной или технической документации, срок рассмотрения предложения, установленный в части первой, увеличивается на время проведения работ (изготовление образца, его испытание) или получения разрешения. Решение по предложению, принятое после окончания опытной проверки предложения, должно быть сообщено автору в месячный срок со дня окончания опытной проверки.

5. Если предложение признается рационализаторским частично, то в решении должно быть указано, какая часть заявленного технического решения признается рационализаторским предложением.

6. Решение об отклонении предложения должно содержать мотивы отклонения.

7. Решение по заявленному предложению сообщается автору (соавторам) в течение пяти дней со дня его принятия.

Статья 16. Выдача удостоверения рационализатора

1. Автору или каждому из соавторов рационализаторского предложения в месячный срок со дня вынесения решения о признании предложения рационализаторским выдается удостоверение рационализатора установленного образца. Текст и форма удостоверения утверждаются правительством.

2. Удостоверение рационализатора подписывается руководителем предприятия и заверяется печатью. Удостоверение рационализатора является бессрочным документом.

Статья 17. Отмена решения о признании предложения рационализаторским

Решение о признании предложения рационализаторским в случае выявления допущенных при этом нарушений положений настоящего Закона может быть отменено руководителем предприятия, но только до выплаты автору (соавторам) вознаграждения за данное предложение.

Статья 18. Опротестование отказа в признании или отмены решения о признании предложения рационализаторским

1. Для рассмотрения протеста на отказ в признании предложения рационализаторским или на отмену решения о признании предложения рационализаторским на предприятии создается конфликтная комиссия в составе представителей администрации и совета первичной организации Общества изобретателей и рационализаторов или профсоюзного органа предприятия.

2. Автор вправе опротестовать в конфликтной комиссии отказ в признании предложения рационализаторским или отмену решения о признании предложения рационализаторским в двухмесячный срок со дня принятия такого решения.

3. Автор вправе участвовать в рассмотрении своего протеста.

4. Принятое комиссией решение является окончательным.

Раздел III ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 19. Организация рационализаторской деятельности на предприятии

1. Предприятие организует работу в области рационализации, создает условия для развития рационализаторского творчества, принимает и рассматривает заявления о рационализаторских предложениях, относящихся к его деятельности, организует их использование, разрабатывает перечни рекомендуемых для решения задач, проводит конкурсы и другие мероприятия, выплачивает в установленном порядке вознаграждения рационализаторам и премии за содействие использованию рационализаторских предложений, создает конфликтные комиссии, ведет в установленном порядке учет использования рационализаторских предложений и отчетность, а также решает иные задачи в соответствии с настоящим Законом.

2. Предприятие вправе разработать на основе настоящего Закона и утвердить свое положение о рационализаторской деятельности применительно к собственным условиям, производственным и финансовым возможностям, а также порядок рассмотрения заявлений о рационализаторских предложениях и принятия по ним решений.

Статья 20. Общество изобретателей и рационализаторов государства – участника Содружества Независимых Государств

1. Вся работа на предприятии по развитию рационализаторского творчества осуществляется при участии первичной организации Общества изобретателей и рационализаторов государства – участника Содружества Независимых Государств.

2. Предприятие оказывает всемерное содействие первичной организации Общества изобретателей и рационализаторов в реализации ее уставных задач.

3. Общество изобретателей и рационализаторов осуществляет общественный контроль за соблюдением прав авторов рационализаторских предложений и защиту их интересов.

Статья 21. Финансирование рационализаторской деятельности

1. Финансирование затрат предприятия на рационализацию производится по сметам расходов на рационализаторскую деятельность.

2. Расходы, связанные с рационализаторской деятельностью, в том числе расходы на проведение опытно-экспериментальных работ, изготовление и испытание моделей и образцов по рационализаторским предложениям, организацию выставок, конкурсов и других мероприятий, а также на выплаты вознаграждений за рационализаторские предложения, относятся на себестоимость продукции предприятия.

3. Бюджетные организации осуществляют финансирование рационализаторской деятельности за счет экономии средств, полученных от других видов деятельности, выполняемой в соответствии с национальным законодательством.

Статья 22. Использование рационализаторских предложений

1. Рационализаторское предложение, относящееся к технологическому процессу, признается использованным со дня начала его применения в производстве.

2. Рационализаторское предложение, относящееся к конструкции (устройству) или материалу (веществу) изделия, признается использованным со дня изготовления либо применения в изготовленной или эксплуатируемой продукции.

3. Рационализаторское предложение, содержащее организационное решение, а также алгоритм, программу для ЭВМ, признается использованным со дня начала его применения.

4. Использование рационализаторского предложения подтверждается соответствующим актом, который составляется не позднее чем по истечении месяца с начала использования данного предложения.

Раздел IV ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РАЦИОНАЛИЗАТОРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Статья 23. Право на вознаграждение

1. Автор (соавторы) рационализаторского предложения имеет право на получение вознаграждения.

2. Вознаграждение исчисляется и выплачивается предприятием, признавшим предложение рационализаторским, автору (соавторам) в следующих случаях:

- а) рационализаторское предложение использовано предприятием;
- б) по факту признания предложения рационализаторским, в порядке авансирования;
- в) рационализаторское предложение включено в техническую документацию, переданную на договорной основе другому предприятию.

Статья 24. Размер вознаграждения

1. Размер вознаграждения за рационализаторское предложение определяется предприятием по соглашению с автором (соавторами) и указывается в договоре, заключаемом между ними.

2. Размер вознаграждения составляет не менее 15% суммы годового экономического эффекта, полученного предприятием от использования соответствующего рационализаторского предложения, или не менее 10 минимальных заработных плат – в случае получения предприятием иного положительного эффекта. Размер вознаграждения не ограничивается.

3. Вознаграждение за рационализаторское предложение, переданное другому предприятию в составе технической документации на договорной основе, устанавливается также в размере не менее 15% суммы годового экономического эффекта от его использования. Экономический эффект определяется в данном случае экспертным путем.

4. Если одно и то же предложение одного и того же автора (соавторов) признано рационализаторским на нескольких предприятиях, то каждое из этих предприятий, независимо от остальных, выплачивает автору (соавторам) вознаграждение.

Статья 25. Порядок и сроки выплаты вознаграждения

Порядок и сроки выплаты вознаграждения за рационализаторское предложение устанавливаются предприятием или определяются договором между предприятием и автором (соавторами).

Статья 26. Иные права и льготы

1. Лицам, содействующим рационализаторской деятельности, предприятие вправе выплачивать вознаграждение независимо от других видов выплат.

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого за содействие рационализаторской деятельности, предприятие определяет самостоятельно на основании акта, в котором указываются конкретные результаты этой деятельности и степень участия в ней лица, которому выплачивается вознаграждение.

3. Автор (соавторы) рационализаторского предложения вправе участвовать в подготовке к использованию своего предложения.

4. Если автор (соавторы) рационализаторского предложения привлекается к работам по подготовке к использованию его предложения либо принимает участие в разработке соответствующей технической документации, предприятие заключает с ним договор на выполнение этих работ (кроме работ, осуществляемых в порядке выполнения служебного задания) или выплачивает ему премию за участие в использовании данного рационализаторского предложения. Размер премии определяется предприятием.

5. Если в результате использования рационализаторского предложения на предприятии вводятся более низкие расценки, труд автора (соавторов), а также труд работников, участвовавших в подготовке к использованию этого предложения, оплачивается по прежним расценкам в течение шести месяцев с начала использования его в производстве.

6. Предприятие вправе устанавливать и иные меры материального и морального поощрения рационализаторов и лиц, содействующих рационализаторской деятельности.

7. За содействие рационализаторской деятельности могут быть премированы как штатные работники предприятия, так и лица, принятые на работу путем заключения других форм трудового соглашения.

Статья 27. Государственное стимулирование рационализаторской деятельности

Государство стимулирует рационализаторскую деятельность. Авторам рационализаторских предложений, имеющих важное значение для экономики страны, может быть присвоено в установленном порядке почетное звание «Заслуженный рационализатор». О рационализаторском предложении делается запись в трудовой книжке. Иные средства и методы

стимулирования рационализаторства со стороны государства определяются соответствующими нормативными актами.

Раздел V

РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ

Статья 28. Рассмотрение споров

1. Споры, возникающие в связи с рационализаторской деятельностью, за исключением споров о признании предложения рационализаторским, рассматриваются в судебной инстанции.

2. В судебном порядке рассматриваются споры:

- а) об авторстве (соавторстве) рационализаторского предложения;
- б) о распределении вознаграждения между соавторами;
- в) иные споры, возникающие в связи с рационализаторской деятельностью, за исключением случаев, когда разрешение этих споров отнесено законом к ведению иных органов.

Статья 29. Права иностранных физических и юридических лиц

Иностранные физические и юридические лица государств – участников международных договоров, одной из сторон которых является государство – участник Содружества Независимых Государств, пользуются правами, предоставляемыми настоящим Законом, наравне с физическими и юридическими лицами государств – участников Содружества Независимых Государств. Положения настоящего Закона применимы и в случае двусторонних договоров или на основе принципа взаимности.

Статья 30. Приоритет международных договоров

Положения международных договоров, одной из сторон которых является государство – участник Содружества Независимых Государств, приоритетны по отношению к положениям настоящего Закона.

Раздел VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 31

Настоящий Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.

Статья 32

До приведения национального законодательства в соответствие с настоящим Законом действующие нормативные акты применяются в части, не противоречащей ему.

Статья 33

1. Настоящий Закон применяется к правоотношениям, возникшим после вступления его в силу.

2. Ранее поданные заявления о рационализаторском предложении, делопроизводство по которым не завершено на дату вступления в силу настоящего Закона, рассматриваются в порядке, установленном настоящим Законом. При этом условия признания предложения рационализаторским определяются согласно нормативным актам, действовавшим на дату подачи заявления.

3. Удостоверения рационализатора, выданные до вступления в силу настоящего Закона, приравниваются в правовом отношении к удостоверениям рационализатора, выданным в соответствии с настоящим Законом.

Принят на тридцать седьмом
пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи
государств – участников СНГ
(постановление № 37-5 от 17 мая 2012 года)

Пояснительная записка

к проекту Модельного Закона «О рационализаторской деятельности»

Рационализаторские предложения, наряду с такими объектами интеллектуальной собственности, как изобретения и полезные модели, играют важную роль в ускорении научно-технического прогресса. Рационализаторская деятельность является наиболее массовым видом технического творчества, 70% экономического эффекта от использования нововведений дают рацпредложения. С их помощью вносятся усовершенствования в уже известные технологические, технические или организационные решения, осуществляется модернизация действующего оборудования, устраняются недостатки в работе конструкторов, проектировщиков и т.п.

Рационализаторские предложения относятся к объектам изобретательских правоотношений, поскольку они в основном являются творческим решением технических задач, приносящих пользу в экономике. Рационализаторские предложения получают правовую охрану на основе договорных правоотношений, а также регулируются национальными нормативными актами, содержащими правовые нормы. Совокупность правовых норм образуют отрасли права, которые в свою очередь образуют систему права данного государства.

Рационализаторская работа, как вид творческой деятельности, идентична изобретательству, однако в силу специфики рационализаторских предложений (в отличие от изобретений, имеющих мировую техническую новизну, эти технические решения имеют местную (локальную) новизну и местную полезность) она отличается некоторыми особенностями.

Жизненные циклы рационализаторского предложения и изобретения - аналогичны, также аналогичным является и механизм возникновения правоотношений. Однако отношения по поводу изобретений регулируются национальными законами и международными договорами, а отношения по поводу рационализаторских предложений, как правило — подзаконными, локальными актами.

Так в Германии, например, «простые» предложения регулируются коллективным договором, а «сложные» (от использования которых предприниматель имеет такую же прибыль, как и от изобретения) - Законом об изобретениях служащих от 1957 г. В Польше эти правоотношения урегулированы Законом «Право промышленной собственности» от 30 июня 2000 г.

В бывшем СССР рационализаторским признавалось техническое решение, являющееся новым и полезным для предприятия, организации, учреждения, которому оно подано, и предусматривающее изменение конструкции изделий, технологии производства и применяемой техники или изменение состава материала. Признаки рационализаторского предложения, порядок его охраны были установлены Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях от 21 августа 1973 г.

Существующее в настоящее время в странах СНГ законодательство и положения, определяющие порядок выдвижения предложений и выплаты вознаграждения рационализаторам и другие их права, находятся на этапе становления. В одних странах на эту сферу правоотношений распространяется действие законодательства об изобретениях, в других — приняты специальные законы и постановления. Так, в Республике Туркменистан отношения в области рационализаторских предложений регулируются Патентным Законом Туркменистана от 1 октября 1993 г., в Республике Молдова - действует Закон № 138-ХУ «О рационализаторской деятельности» (принятый 10 мая 2001

г., вступил в силу с 20 июля 2001г.), в Украине — глава 41 Книги четвертой «Право интеллектуальной собственности» Гражданского кодекса Украины от 27 февраля 2003 г., в Республике Беларусь - Типовое положение о рационализаторской деятельности, утвержденное Кабинетом Министров от 24 июня 1996 г. № 417, в Кыргызской Республике – Положение о рационализаторском предложении от 27 мая 2002 г., утвержденное Правительством Кыргызской Республики, в Республике Таджикистан - Типовое Положение о рационализаторской деятельности от 12 августа 1992 г. утвержденное Кабинетом Министров Республики.

Отсутствие единообразного подхода в нормативно-правовом регулировании такого важного объекта интеллектуальной собственности как рационализаторское предложение не способствует развитию научно-технического творчества и активизации инновационной деятельности в государствах-участниках СНГ.

В проекте Модельного Закона «О рационализаторской деятельности» предлагается урегулировать следующие положения: критерии охраноспособности рационализаторского предложения, порядок оформления прав на рационализаторское предложение, организация и финансирование рационализаторской деятельности, вознаграждение за рационализаторскую деятельность, государственное стимулирование рационализаторской деятельности, защита прав рационализаторов.

Принятие, в развитие норм Модельного Кодекса интеллектуальной собственности для государств-участников СНГ, предлагаемого законопроекта даст возможность унифицировать нормативно-правовую базу регулирования рационализаторских предложений, активизировать научно-техническое творчество, повысить эффективность инновационной деятельности в государствах - участниках СНГ.